

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПРАВЛЕНИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ-НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

САЕНКО Б. Е.,
канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой
гражданского и предпринимательского права;

БОГОСЛАВСКАЯ К. Э.,
магистрант группы ЮР-22м факультета
юриспруденции и социальных технологий,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Научная статья посвящена изучению вопроса об исправлении и ресоциализации осуждённых несовершеннолетних. Несмотря на значительное количество научных публикаций, в данной работе была предпринята попытка исследовать и обобщить методы исправления несовершеннолетних пенитенциарных преступников. В ходе исследования было выявлено, что уголовно-исполнительной системе РФ необходимо взять на себя ведущий внешний опыт в регулировании данной проблемы, внедряя новые методы для успешной реализации основной коррекции целей и повторной ресоциализации осуждённых несовершеннолетних.

Ключевые слова: исправление и ресоциализация осуждённых несовершеннолетних, опыт зарубежных стран, преступность несовершеннолетних, адаптация

ACTUAL ISSUES OF CORRECTION AND RESOCIALIZATION OF PENITENTIARY CRIMINALS-UNIVERSAL

SAENKO B. E.,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Civil and Business Law;

BOGOSLAVSKAYA K.E.,
undergraduate group YUR-22m of the faculty of
jurisprudence and social technologies,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

A scientific article is devoted to the study of the issue of the correction and resocialization of convicted minors. Despite a significant number of scientific publications, this work made an attempt to explore and generalize

methods of correction of juvenile penitentiary offenders. In the course of the study, it was revealed that the criminal executive system of the Russian Federation needs to take over the leading external experience in regulating this problem, introducing new methods to successfully implement the basic correction of goals and re-socialize convicted minors.

***Keywords:** correction and resocialization of convicted minors, experience of foreign countries, juvenile delinquency, adaptation*

Постановка задачи. Основополагающая цель уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, а также большинства других ведущих стран мира – исправление осуждённых и предупреждение совершения ими новых преступлений. В период роста преступности (включая преступности несовершеннолетних) перед государством и его структурами важнейшими проблемами является профилактика преступлений, коррекция поведения преступников, их ресоциализация. В настоящее время исправление и ресоциализация осуждённых несовершеннолетних являются приоритетными вопросами, которые рассматриваются рядом отечественных и иностранных учёных.

К этой проблеме следует подходить тщательно, поскольку несовершеннолетние составляют особую категорию заключённых. Это связано с тем, что молодые люди являются будущим государства, и от того, как государство относится к молодёжи, зависит и его будущее.

Актуальность. Исторически сложилось, что преступность несовершеннолетних имеет статус одной из самых важных социальных и юридических проблем. Преступность несовершеннолетних имеет многолетнюю историю. Впервые данный вопрос был затронут Платоном и Аристотелем в древние времена. По словам знаменитого криминолога А.И. Домагова, несовершеннолетняя преступность – это своего рода «резерв» преступности на будущие десятилетия.

Нынешнее состояние преступности несовершеннолетних заслуживает особого внимания и требует поиска и использования новых форм, методов и средств для постепенного сокращения преступных проявлений в среде несовершеннолетних.

Исправление и ресоциализация несовершеннолетних осуждённых на нынешнем этапе является приоритетной задачей не только в РФ, но и в других ведущих странах мира. Различные пути приводят подростка к правонарушению и преступлению, различные

причины могут способствовать ситуации конфликта с законом. Независимо от тяжести совершённого преступления, он является личностью, которой необходима особая социальная, психологическая и педагогическая помощь и поддержка.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в развитие учения о преступности несовершеннолетних и работы с ними во время отбывания наказания в виде лишения свободы сделали такие отечественные и зарубежные учёные, как И. И. Артеменко, О. В. Вакуленко, А. А. Гребенкин, А. Ф. Зелинский, А. И. Кибыш, М. Ю. Кутепов, О. С. Можайкина, И. И. Пампура, В. В. Стадник и др.

Целью статьи является анализ мер и способов исправления и ресоциализации осуждённых несовершеннолетних, исследование иностранного опыта в исправлении и ресоциализации несовершеннолетних, внедрение новых методов и способов исправления и ресоциализации осуждённых несовершеннолетних.

Изложение основного материала исследования. Преступность несовершеннолетних во все времена существования Российской Федерации – актуальная проблема, которой уделяется значительное внимание. В криминологии преступность несовершеннолетних рассматривается как негативное явление, проявляющееся в совокупности преступлений, совершённых лицами в возрасте от 14 до 18 лет. Несовершеннолетние, отбывшие наказание и вернувшиеся из мест лишения свободы, попадают в сложную жизненную ситуацию, поскольку после длительной изоляции от общества им сложно адаптироваться к социальной среде, интегрироваться в социальные группы.

Слово «адаптация» в переводе с латинского означает «приспособление». Его широко применяют в разных науках для обозначения путей моральной, психологической и организационной подготовки к жизни на свободе. Социальная адаптация как составляющая ресоциализации включает в себя поддержание нарушенных социальных связей или восстановление их через систему мер, предусмотренных государством и применённых к лицам, совершившим преступление, с целью их коррекции, а также укрепление и установление социально полезных связей, нарушенных вследствие антисоциального противоправного поведения. А. Ф. Зелинский считает, что адаптация связана с процессом воспитания и ресоциализации

осуждённых, и использует понятие «моральное и юридическое исправление» [1, с. 84].

Что касается ресоциализации несовершеннолетних осуждённых, то под данным термином в основном понимают «длительный процесс, который имеет в своей основе сложный комплекс психолого-педагогических, экономических, медицинских, юридических и организационных мероприятий, направленных на формирование у каждого осуждённого способности и готовности к включению после отбывания наказания в обычные условия жизни общества» [2, с. 675].

В настоящее время важным направлением деятельности учреждений исполнения наказаний для несовершеннолетних является повышение качества и уровня социально-педагогической и коррекционно-воспитательной работы с осуждёнными. В условиях воспитательной колонии перевоспитание личности несовершеннолетнего, прежде всего, направлено на изменение стиля поведения, антиобщественных взглядов и убеждений, приведение их в соответствие с общепринятыми общественными нормами. Для достижения этой цели в учреждениях исполнения наказаний создаются определённые условия: осуждённые несовершеннолетние принимают участие в воспитательной, культурно-массовой работе, привлекаются к обучению и труду. Однако данные меры являются только внешними влияниями на личность осуждённого несовершеннолетнего. Без осознания такой личностью возможности своего исправления, возможности изменить свою жизнь к лучшему это влияние может приносить только минимальный результат. Не будут достигнуты надлежащие результаты, если сам осуждённый не желает преодолеть в себе антиобщественные намерения и сформировать качества, необходимые для честной жизни.

Важным аспектом ресоциализационного процесса осуждённых несовершеннолетних является то, что подросток попадает в места лишения свободы в возрасте от 14 до 18 лет, когда происходит процесс формирования личности человека. В этом возрасте ребёнок начинает усваивать те социальные задачи, которые ему придётся выполнять в самостоятельной, взрослой жизни, когда определяется его место в обществе, формируются жизненно необходимые принципы. Поэтому работникам органов и учреждений системы исполнения наказаний следует

сосредоточивать внимание, прежде всего, на воспитании всесторонней и гармоничной личности, обеспечении получения несовершеннолетними необходимого образования, помощи им в выборе жизненного пути и определении социальных приоритетов.

Необходимо отметить важность воспитания и самовоспитания в процессе ресоциализации осуждённых несовершеннолетних. «Воспитание» – это сложное понятие, включающее деятельность работников органов и учреждений исполнения наказания, на которых возложена обязанность содействовать исправлению несовершеннолетних и созданию условий для их будущей адаптации в обществе. Что касается «самовоспитания», то под этим термином в научной литературе понимается процесс интегрирования внешних воздействий, осуществляемых на несовершеннолетнего, принятие и осознание им этих влияний.

Чтобы несовершеннолетний в местах лишения свободы стал полноценной личностью, воспитательный процесс должен быть интеграцией нравственного, правового, трудового, физического, эстетического и этического воспитания. Должное место должно отводиться и перевоспитанию, при осуществлении которого необходимо исправлять предыдущий негативный жизненный опыт воспитанника путём направления его активности в социально значимую сферу деятельности. Наряду с воспитанием в колониях для несовершеннолетних важно сосредоточиваться и на восстановлении их семейных связей [3, с. 276].

Особенно сложно организовывать воспитание социально «запущенных» несовершеннолетних с искажёнными понятиями и повадками, с моральными пороками. Однако это не означает, что из таких ситуаций нет выхода. В данных случаях сотрудники образовательных колоний должны обладать знаниями сущности самообразования, метода поощрения осуждённого за его самообразование, способность выполнять целенаправленное педагогическое руководство этим процессом в их практической деятельности. Существуют такие практические методы поощрения осуждённых к самообразованию:

- индивидуальные и групповые разговоры;
- общение с теми, кто преуспел в самообучении;
- встречи с известными людьми (ветеранами войны, спортсменами, художниками и другими);
- оформление наглядной агитации, уголков самовоспитания.

Самообразование происходит успешно, если это компонент процесса перевоспитания, который превращается в единый процесс реструктуризации сознания, чувств и поведения преступника. Для того, чтобы процесс образования осуждённых несовершеннолетних был успешным, необходимо вызвать интерес к такому исправлению у подростка. Это может быть сделано путём проведения индивидуальных, коллективных разговоров, демонстрации наглядных материалов, содействия культу патриотизма, культуры уважения как к своей личности, так и к другим лицам [4, с. 47-48].

С целью усовершенствования системы исправления и ресоциализации осуждённых несовершеннолетних следует обратить внимание на имеющийся зарубежный опыт, относящийся к данному вопросу. В качестве примера можно рассмотреть Болгарию, в которой в местах лишения свободы срок пребывания несовершеннолетних за решёткой не превышает 160 дней. Учитывая столь короткие сроки пребывания осуждённых несовершеннолетних в местах изоляции от общества, предъявляются особые требования к процессу их воспитания и ресоциализации. Этот процесс должен быть крайне сжатым, носить интенсивный характер, быть эффективным.

В Болгарии существует проблема достаточно высокого уровня рецидивной преступности несовершеннолетних, поэтому ведущей целью и задачей персонала пенитенциарного учреждения, а также педагогов-наставников является необходимость предоставления несовершеннолетним осуждённым, по меньшей мере, основ профессиональной деятельности. Безусловно, наличие профессии могло бы стать первым шагом для трудоустройства и последующего образования. Однако для Болгарии в этом случае существует проблема: большинство несовершеннолетних осуждённых не имеют даже начального образования. Выход из такой ситуации нашли достаточно простой – организовали курсы ускоренного обучения для ликвидации неграмотности. Задача этих курсов – усвоить ту же программу, которая является основой для любой государственной начальной школы. Таким образом, болгарская пенитенциарная система реализует планы организации ресоциализирующей среды для несовершеннолетних осуждённых через создание условий для интенсивного обучения по программам общеобразовательной школы и начального профессионального образования [5, с. 138].

В Великобритании несовершеннолетние преступники находятся в учреждениях, где размещаются по 50-80 человек со значительным количеством персонала (три сотрудника для восьми несовершеннолетних). При размещении осуждённых несовершеннолетних учитывают также возраст: отдельно размещают мальчиков и девочек 12-14, 15-17 и 18-21 лет. Такое разделение позволяет качественно применять меры социального влияния и уменьшать риск насилия внутри учреждения. Также в Великобритании обязательно создаются условия для получения общего образования для несовершеннолетних преступников. В любом случае занятия длятся не менее 15 часов в неделю [6, с. 137]. Молодые англичане, находящиеся в местах лишения свободы, имеют возможность дистанционно учиться в колледжах, овладевать профессией. Выйдя на свободу, у бывших заключенных есть шанс найти приличную работу. Конечным результатом исправления осуждённого в Англии является его ресоциализация, что определяет основные направления реформ в стране.

Система пенитенциарных заведений для несовершеннолетних в Польше состоит из воспитательных учреждений (в структуре Министерства образования и воспитания) и исправительных учреждений (в структуре Министерства юстиции). В исправительных центрах ресоциализация является результатом деятельности всего персонала: работников, обеспечивающих охрану и порядок, психологов, педагогов, социальных терапевтов. К тому же центры регулярно посещают практикующие врачи. Уголовная ответственность несовершеннолетних начинается с 17 лет, а с 15 – только за особо тяжкие преступления. Такая позиция объясняет отсутствие в учреждениях осуждённых младше 17 лет. Лица от 13 до 17 лет могут находиться в «коррекционных домах», которые являются воспитательными колониями. Образование несовершеннолетних осуждённых организуется в следующих направлениях: сначала общеобразовательное, затем профессионально-техническое.

В тюрьмах Польши для подростков интенсивнее проводятся культурно-просветительские, спортивные и физкультурные занятия, организуются встречи с родителями и близкими родственниками с целью информирования последних о перевоспитании осуждённого. Широко ведётся сотрудничество с общественными организациями. Подростки имеют право на

дополнительное свидание раз в месяц [7, с. 189]. Таким образом, в Польше к вопросу исправления осуждённых несовершеннолетних относятся с определённым комплексом психологических, педагогических, образовательных, культурно-просветительских и спортивных мероприятий.

В Нидерландах вводятся специальные социальные программы, создающие условия для ресоциализационной работы с подростками. С 2000 года на территории страны действует программа альтернативных заключению мер наказания HALT («Het ALternatief») для совершивших первое и/или незначительное преступление в возрасте от 12 до 18 лет (подростку предписывается пройти 240 часов учебных занятий. Это тренинги и программы по ресоциализации или 200 часов общественных работ. Наиболее эффективным вариантом признан комбинированный (общественные работы плюс учебные занятия).

Действует также программа для подростков в возрасте до 12 лет, совершивших правонарушения – «STOP-response» с целью привлечения детей и их семей к решению таких проблем, как конфликты и давление со стороны сверстников; асоциальное поведение кого-либо из членов семьи, в том числе в отношении ребёнка; пробелы в нравственном воспитании ребёнка; сложности в оценке ситуации. При этом основным методом является оказание постоянной педагогической помощи родителям. Изучение отношений родителей, вовлечённых в программу, показало, что они высоко оценили вклад программы в улучшение отношений детей и родителей [8, с. 86].

В США существует около 993 государственных исправительных учреждения для несовершеннолетних правонарушителей, в которых находятся 45 000 осуждённых. Государственные учреждения разделены на федеральные и государственные исправительные учреждения. Соединённые Штаты также имеют частные исправительные учреждения, институты неправительственных и религиозных организаций (в них находятся 29 000 несовершеннолетних осуждённых).

В Соединённых Штатах осуществляется такая практика: ежегодно после окончания учебного года в исправительном учреждении для несовершеннолетних готовится характеристика, на основании которой Управление по условно-досрочному освобождению решает вопрос о дальнейшем пребывании

конкретного несовершеннолетнего в учреждении, его передаче в другое учреждение или освобождение. Особое место в ресоциализации несовершеннолетних в США занимают исправительные трудовые лагеря «US Boot Camps» («Военная обувь»). Эти лагеря построены на полувоенной модели и являются исправительными учреждениями для несовершеннолетних. Они используют «коррекцию шока» несовершеннолетних, которые отправляются туда на срок, определенный судебным заключением, или для профилактических целей на период от 90 до 180 дней. Необходимо обратить внимание на режим в данных лагерях: подростки после завтрака занимаются физическим трудом в течение 6-8 часов, после этого – строевой подготовкой и физическими упражнениями, а после ужина – обучаются или получают консультации или лечение от алкоголизма, токсикомании и наркомании [9, с. 174].

В Румынии для осуждённых несовершеннолетних существует три формы тюремного заключения: в закрытых, полужакрытых и открытых исправительных учреждениях. Наиболее распространёнными являются центры повторного образования, которые принадлежат к полужакрытым заведениям. Министерство образования Румынии и основное управление по исполнению наказаний приняли новую стратегию образования для школ в рамках исправительной системы. Стратегия была направлена на переориентацию центров перевоспитания из тюремного заключения в действительно образовательные учреждения. В них ученики могут получать профессиональное образование и приобретать профессиональные навыки, где с ними работают психологи, имеющие специальное образование. Таким образом, группа и индивидуальная ресоциализация несовершеннолетних, осуждённых в Румынии, направлены на повышение уровня социальной компетентности и её развитие, а также для укрепления уверенности подростков в себе.

Законодательством Румынии предусмотрено, что несовершеннолетние преступники в возрасте 14-18 лет несут ответственность за свои действия перед школой или предприятием только за совершение тяжких преступлений, в исключительных случаях дело слушается судом, который может отправить их в образовательную и трудовую школу на срок от 2 до 5 лет. Лица, достигшие 18-21 года, могут быть заключены в тюрьму [7, с. 193].

В соответствии с японским законодательством есть три типа тюремного заключения для несовершеннолетних: арест, тюремное заключение и каторга (тяжкий труд). Несовершеннолетние японцы в возрасте 14-16 лет подлежат юрисдикции семейных судов, которые могут направить их в специальные исправительные учреждения. Только в случае совершения особо тяжких преступлений данная категория людей отвечает по общим правилам наравне с совершеннолетними, в том числе подвергаются тюремному заключению. Заключение несовершеннолетние отбывают в специальных домах задержания или в специально назначенной тюрьме. Лица, достигшие совершеннолетия, находятся отдельно от несовершеннолетних. Без преувеличения можно сказать, что в своей антидевиантной политике Япония, в первую очередь, опирается на социальные институты, такие как школа, семья, группы сверстников.

Заметна ответственность государства как за качество школьного образования, так и за контроль над деятельностью школы, обеспечивающей образование молодого поколения, его интеграцию в современное японское общество, укрепление моральности и морали в молодёжной среде. Следует отметить, что система образования несовершеннолетних в Японии с незапамятных времён была построена на восточных национальных традициях, согласно которым наибольшей чести удостоены их родители, семьи, общины, коллектив, социальные интересы и польза страны (Император). Поэтому в Японии один из наиболее низких уровней преступности несовершеннолетних среди развитых стран мира [10, с. 378-379].

В Китае особое внимание уделяется культурной и массовой работе: несовершеннолетние участвуют в работе так называемых «кружков», эти заведения проводят обзоры художественной самодеятельности, также осуществляется микрорайонная реабилитация, которая работает в экспериментальном порядке в крупных городах и провинциях. Микрорайонная реабилитация заключается в том, что для наблюдения за освобождённым из мест лишения свободы лицом в микрорайоне назначается специальный государственный орган, который, с помощью заинтересованных общественных движений и организаций, социальных добровольцев, занимается исправлением психологии преступников и способствует ресоциализации данного лица [6, с. 172-174].

Кодекс уголовного правоприменения Германии закрепляет задачу системы штрафов, основой которой является ресоциализация заключённых. В Германии «ресоциализация» стала современной альтернативой концепции исправления и перевоспитания. В широком смысле, ресоциализация интерпретируется как комплекс социально-педагогических, психологических и образовательных мер влияния на личность преступника с целью возвращения его к нормальной жизни; в узком смысле – как компенсация за недостатки социализации, повторная попытка освоить социальный опыт.

В судебном решении может быть два сценария ресоциализации правонарушителя. Первый – консервативно-радикальный (ресоциализация в стационаре, тюрьма, колония), второй – либеральный (ресоциализация в условиях амбулатории, где несовершеннолетний получает условный срок и остаётся на свободе). Во втором случае происходит амбулаторное перевоспитание (исправление) несовершеннолетнего. Данная страна представила форму социализации в качестве обучения для несовершеннолетних, чтобы организовать их досуг, решать повседневные проблемы и вытеснять асоциальные навыки. Специализированный закон «Об исполнении наказаний для несовершеннолетних в Мекленбург-Перевотландии», который вступил в силу 1 января 2008 года, регулирует вопросы ресоциализации как основной цели исполнения наказаний несовершеннолетних; закрепляет как основную задачу исполнения наказаний - воспитание несовершеннолетнего.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной тематике. Исправление и ресоциализация несовершеннолетних осуждённых на современном этапе является приоритетной задачей, которая стоит не только перед нашим государством, но и перед ведущими странами мира. Исходя из опыта некоторых зарубежных стран в вопросах исправления и ресоциализации осуждённых несовершеннолетних, можно утверждать, что уголовно-исполнительная система РФ способна заимствовать успешный опыт в регулировании данного вопроса, внедрять новые методы и способы для успешного достижения основной цели – исправления и ресоциализации несовершеннолетних осуждённых.

Список использованных источников

1. Зелинский, А. Ф. Рецидив преступлений / А. Ф. Зелинский. – Москва : Проспект, 2019. – 336 с. – Текст : непосредственный.
2. Кутепов, М. Ю. Некоторые проблемы ресоциализации несовершеннолетних осуждённых в РФ / М. Ю. Кутепов. – Текст : непосредственный // Молодой учёный. – 2020. – № 2. – С. 674-677.
3. Вакуленко, О. В. Социальная адаптация несовершеннолетних и молодёжи, возвращающихся из мест лишения свободы / О. В. Вакуленко. – Текст : непосредственный // Правовед. – 2021. – № 5. – С. 273-281.
4. Пампура, И. И. Организация процесса самовоспитания несовершеннолетних осуждённых в условиях лишения свободы / И. И. Пампура. Текст : непосредственный // Научный вестник Института уголовно-исполнительной службы. – 2020. – № 2. – С. 45-49.
5. Кибыш, А. И. Ресоциализация несовершеннолетних осуждённых и её особенности в странах Восточной Европы / А. И. Кибыш. – Текст : непосредственный // Правовед. – 2022. – № 3. – С. 134-142.
6. Стадник, В. В. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних / В. В. Стадник. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 262 с. – Текст : непосредственный.
7. Черныш, М. А. Ресоциализация осуждённых несовершеннолетних : опыт зарубежных стран / М. А. Черныш. – Текст : непосредственный // Правовая система : теория и практика. – 2020. – № 3. – С. 187-195.
8. Гребенкин, А. А. Ресоциализация несовершеннолетних правонарушителей в Германии : парадигма справедливости и воспитания / А. А. Гребенкин, Э. В. Гребенкин. – Текст : непосредственный // Вестник Новосибирского государственного педагогического института. – 2019. – № 3(31). – С. 82-88.
9. Можайкина, О. С. Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних : анализ опыта США и Великобритании / О. С. Можайкина. – Текст : непосредственный // Научный журнал НПУ имени М. П. Драгоманова «Экономика и право». – 2021. – № 16. – С. 170-177.
10. Артеменко, И. И. Ювенальная юстиция в стране восходящего солнца / И. И. Артеменко. – Текст : непосредственный // Сравнительно-аналитическое право. – 2021. – № 4. – С. 376-381.